

ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТ СОҲАСИДАГИ БИТИМЛАРНИНГ ФУҚАРОЛИК- ҲУҚУҚИЙ АҲАМИЯТИ

Абдурахманов Абдумутал Абдужабборович

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,

Бизнес ҳуқуқи Магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8081362>

Аннотация: Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикасидаги электрон тижорат соҳасидаги битимларнинг фуқаролик-ҳуқуқий аҳамияти ва тижорат соҳасидаги муносабатларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар таҳлил қилинган. Бундан ташқари Ўзбекистон электрон тижорат муносабатларини тартибга солишнинг зарурати, ушбу соҳадаги муаммо ва камчиликлар таҳлил қилинган. Ушбу таҳлиллар натижасида Ўзбекистонда электрон тижорат ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш юзасидан бир қанча тажклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: электрон тижорат, электрон шартномалар, битим, шартнома, электрон тўлов, электрон бизнес.

КИРИШ. Битим ва келишувлар инсонлараро мулоқотнинг зарурий институти ҳисобланади. Уларсиз ўзаро мулоқот мавжуд бўлмайди. Улар ёрдамида ўзаро ҳамкорликдаги фаолиятлар келишиб олинади, мунозаралар ҳал қилинади. Уларсиз қадимги қабилалар ҳам давлатлар ҳам иш юрита олмаганлар. Шунинг учун ҳам давлатлараро муносабатлар ҳуқуқий бошқарилиши керак деган фикр шаклланишидан анча олдин давлатлараро шартномалар тузиш бошланганлиги тасодиф эмас. Шартнома орқали қанчалик муҳим масалалар ҳал этилса, унинг муваффақияти ҳам, аҳамияти ҳам шунчалик муҳим ҳисобланади. Шартномалар глобализация шароитида мутлақо ўзгача маъно касб этди. Давлатлар борган сари бир-бирлари билан чамбарчас боғланиб бормоқдалар. Ҳеч бир давлат бошқа давлатлар билан ривожлантирилган муносабатлар тизимсиз фаолият олиб бормади. Халқаро муносабатларнинг бу мураккаб тизими шартномалар ва улар асосида тузилган халқаро ташкилотлар ёрдамида тартибга солинади. Ўзбекистонда электрон соҳасидаги битимларни умуман олганда электрон тижоратни ҳуқуқий тартибга солиш муаммолари нисбатан кам ўрганилган. Мамлакатимизда бу турдаги ижтимоий муносабатлар ўзининг шаклланиш жараёнидадир. Олимлар, иқтисодчилар ва ҳуқуқшунослар электрон тижорат соҳасида юзага келадиган муайян муаммоларга эътибор беришмоқда. Бироқ олимларнинг электрон тижорат муаммосига бўлган қизиқишига қарамай, шуни таъкидлаш керакки, ҳозирги вақтда электрон тижорат соҳасида тузилган битимларни ҳуқуқий тартибга солишнинг мантиқий изчил яхлит назарий концепцияси мавжуд эмас, бу эса қонунчиликни такомиллаштиришга тўсқинлик қилмоқда. Ўзбекистонда электрон тижоратни ҳуқуқий тартибга солиш муаммолари нисбатан кам ўрганилган. Мамлакатимизда бу турдаги ижтимоий муносабатлар ўзининг шаклланиш жараёнидадир. Шу билан боғлиқ ҳолда, ушбу масала бўйича миллий фуқаролик-ҳуқуқий илмий база ҳам ҳали тўғри шаклланиб эмас. Юртимиз цивилистларидан Х.А.Раҳманқулов, О.Оқюлов, Р.Ж.Рўзиев, Б.Б.Самарходжаев, М.Х.Баратов, С.С.Гулямов, И.Р.Рустамбековларнинг илмий ишларида тадбиркорлик фаолиятининг умумий масалалари ва фуқаролик-ҳуқуқий шартномаларнинг айрим жиҳатлари ўрганилган.

Электрон тижорат фаолиятининг айрим жиҳатларни ҳуқуқий таҳлил қилиш, жумладан, рақамли иқтисодиёт шароитида шартномавий ҳуқуқий муносабатлар Ш.Н.Рўзиназаров, Л.И.Ачилова, Д.Р.Валеев, А.Н.Якубовларнинг илмий ишларида ўрганилган. Электрон тижоратни фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш муаммолари узоқ хорижий мамлакатлар олимлари томонидан жуда яхши тадқиқ этилган. Айниқса, J.F.Rayport, B.J.Jaworski, M.J.Ferrantino, E.E.Koten, Ch.Wesley, Sh.Ruofan, M.Gisler, K. Stanoevska Slabeva, M.Greunz, Gaëtan Guerlin, B.Schmid, D.Burdett, K. Kelly, K.Johnsonлар илмий ишларида назарий концепциялар электрон тижорат иштирокчилари ҳуқуқларини ҳимоя қилишни такомиллаштириш масалаларида жиддий илмий қизиқиш уйғотмоқда. Бундан ташқари, МДХ мамлакатлари олимларининг бир қатор илмий ишлари электрон тижорат фаолиятининг турли ҳуқуқий жиҳатларига, шунингдек электрон маълумотлар алмашинуви орқали битимлар тузишни ҳуқуқий тартибга солиш масалаларига бағишланган. Айниқса, А.Ананко, А.Абдужалилов, И.З.Аюшеева, В.Дриганов, Н.Дмитрик, О.С.Гринь, Н.Козинец, Н.В.Миненкова, Н.Соловяненко, А.В.Епифанцева, Л.Г.Эфимова, А.Н.Ивлева, Д.В.Чуб, И.М.Рассолов, А.В.Шамраев, А.А.Мичулис, Р.И.Дремлюгаларнинг изланишлари диққатга сазовор. Юқоридаги муаллифларнинг асарларида электрон тижоратни ҳуқуқий тартибга солиш, дунёнинг ривожланган мамлакатларида уни амалга ошириш амалиётига оид қизиқарли қоида, назария ва хулосалар баён этилган. Бироқ ушбу адабиётларни батафсил таҳлил қилиш бу борада кўплаб ҳал қилинмаган масалалар мавжудлигини кўрсатмоқда. Иқтисодий айланманинг изчил ривожланиши ва ижтимоий муносабатларнинг хилма-хиллиги шартномаларнинг янги турларини яратишга ёрдам беради. Фуқаролик-ҳуқуқий шартномалар тизими доимий равишда ривожланиб бормоқда, чунки уларнинг аксарияти қонунга зид эмас, уларни қандай ҳуқуқий нормалар билан тартибга солиш мумкинлиги ҳақида савол туғилади. Бу саволга жавобни шартнома ҳуқуқи тизимидан излаш керак. Ҳар қандай янги турдаги шартнома нафақат Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида акс эттирилмаган, балки ҳуқуқий тартибга солишга сабаб бўлган хусусиятлар билан ҳам тавсифланади. Шунинг учун бундай шартномаларни тизимли таҳлил қилиш асосида ушбу хусусиятларни аниқлаш ва улар назарда тутадиган ҳуқуқий нормаларни қўллашни кўриб чиқиш керак. Электрон тижорат соҳасидаги шартномалар тизими, бир томондан, уни Фуқаролик ҳуқуқининг бошқа қуйи тизимларидан ажратиб турадиган, иккинчи томондан, ҳар қандай шартнома муносабатларига хос хусусиятларга эга. Бу хусусиятлар барча фуқаролик шартномалари учун қўлланиладиган ягона қоидаларни шакллантириш учун асос бўлиб хизмат қилади. Бундан ташқари, электрон тижорат соҳасидаги шартномалар тизими кўплаб элементлардан (шартномаларнинг турлари ва турларидан) иборат бўлиб, уларнинг ҳар бири фуқаролик шартномасининг умумий белгиларига эга бўлиб, махсус ҳуқуқий тартибга солишни талаб қиладиган ўзига хослик билан тавсифланади. Шундай қилиб, электрон тижоратни ҳуқуқий жиҳатдан анъанавий тушуниш уни электрон маълумотлар алмашинуви (EDI) ёрдамида ҳар хил турдаги битимларни тузиш деб ҳисоблашдир. Ўрнатилган амалиётга кўра, электрон шартномалар тузишнинг қуйидаги усуллари мавжудлигини айтишимиз мумкин: – Шартнома тузиш учун Интернетга уланган серверда оммавий оферта жойлаштиради. Таклиф этилган шартлар бўйича бундай шартнома тузмоқчи бўлган ҳар қандай шахс

шартнома шаклини тўлдириш ва имзолаш орқали таклифни қабул қилади. Агар шартнома предмети хизматлар, мулкӣ ёки номулкӣ имтиёзлар бўлса, унда ёш чекловлари мавжуд бўлса, таклиф берувчи шартнома фақат маълум ёшга тўлган шахслар билан тузилиши ҳақида огоҳлантиради. –

Музокаралардан сўнг томонлар EDI орқали шартнома имзолайдилар. Бундай ҳолда, шартнома фақат компьютерда ёзув сифатида мавжуд бўади. Бундай ҳолда, томонлар шартномани имзолаш учун одатда электрон имзо ёки унинг функционал эквивалентларидан фойдаланадилар. – Ихтисослаштирилган ахборот тармоғи фойдаланувчилари тармоқ эгаси томонидан белгиланган қоидаларга мувофиқ ўзаро шартномалар тузадилар. Маълумки, битимларнинг ҳақиқийлиги шартларидан бири битимнинг ёзма шакли ҳисобланади, чунки битимнинг муҳим белгиси унинг иштирокчиларининг фуқаролик ҳуқуқлари ва мажбуриятларининг пайдо бўлишига, ўзгаришига ёки бекор қилинишига қаратилган иродаси ҳисобланади. Битимлар икки шаклда амалга оширилади: оғзаки ёки ёзма. Уларнинг ҳар бири хилма-хилликка эга. Ёзма битимнинг турлари оддий ёзма ва нотариал тасдиқланган турлари ҳисобланади. Электрон-рақамли шакл ёзма битим тури ҳисобланади. У Интернет тармоғининг о'зига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда о'зининг барча хусусиятларига жавоб беради [2], чунки О'збекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 107-моддаси 4-қисмида хатлар, телеграммалар, телефон хабарлари, телетипограммалар, факслар ёки бошқа ҳужжатлар билан алмашиш тенглаштирилган. Ёзма шаклдаги битим унинг мазмунини ифодаловчи ҳужжатни тузиш йўли билан тузилади ва битим тузган шахс ёки шахслар ёки улар тегишли равишда ваколат берган шахслар томонидан имзоланади. Қонуннинг ёзма шаклдаги барча расмий талабларига риоя қилиш учун шартнома, биринчи навбатда, ҳужжат бўлиши керак; иккинчидан, томонлар томонидан имзоланган; учинчидан, аутентификация қилиниши керак. Шартнома ҳужжатдир. Фуқаролик қонунида "ҳужжат" тушунчасининг ҳуқуқий талқини мавжуд эмас. Электрон тижоратни оммалашиш йўлидаги муаммолардан бири бу унга ишончсизликдир, шунинг учун аутентификациянинг аҳамияти компьютер ёки тармоқ фойдаланувчисининг идентификатори текшириладиган ва аслида фойдаланувчининг шахс эканлигини тасдиқловчи жараён ҳисобланади. Ушбу процедура идентификациядан (маълум бир фойдаланувчи тизимга маълум ёки йўқлигини аниқлайди) ва авторизациядан (маълум бир фойдаланувчига маълум тизим ресурсларига кириш ҳуқуқини беради) фарқланиши керак. Аутентификациянинг икки турини ажратиш керак - расмий ва норасмий. Агар биринчиси одатда битимга (масалан, кўчмас мулкка) юқори даражадаги ишончни талаб қиладиган ҳолларда ҳужжатларни тасдиқлашда нотариус ёки давлат мансабдор шахсининг иштироки орқали белгиланса, бу кейинчалик ҳужжатнинг далилий қийматига таъсир қилиши мумкин бўлса, иккинчиси Муайян аутентификация тартибини танлаган томонларнинг шартнома муносабатлари доирасида ётади. Хулоас қилиб шуни айтишимиз мумкинки, Ўзбекистонда электрон тижоратнинг ривожланиши Ўзбекистон меҳнат бозори структурасига ижобий таъсир кўрсатади. Биринчидан, юқори ахборот технологияларини саноатлаштириш минглаб янги иш ўринларини яратади. Иккинчидан, Ўзбекистон иқтисодиётининг барқарорлашиши, товар ва хизматларнинг рақобатбардошлиги кучайиши ва электрон тижорат ривожланишининг бир пайтда

содир бўлиши экспорт имкониятларимизнинг ошишига олиб келади. Учинчидан, электрон тижорат аҳоли турмуш даражасининг яхшиланишини, маркетинг, менежмент каби соҳаларнинг ривожланишини таъминлайди. Мамлакатимизда ушбу натижаларга эришиш учун қуйидаги муаммоларни бартараф этишимиз мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз: Биринчидан, электрон тижорат соҳасида илмий изланишларни чуқурлаштириш зарур. Илмий ишлар, мақолалар ёзиш, махсуслаштирилган интернет-ресурслар яратиш, доимий форум ва конференциялар ташкил этиш, кадрлар таёрлашда электрон тижоратнинг нафақат техник, балки иқтисодий ва ҳуқуқий хусусиятларини ҳам инобатга олиш керак. Иккинчидан, телекоммуникацион хизматларни кўрсатиш соҳасида рақобатни ривожлантириш. Бу хизмат сифатининг ошишига, нархлар даражасининг тушишига ва электрон тижорат учун маълум интернет-аудиторияларининг яратилишига олиб келади. Учинчидан, АКТ соҳасига инвестицияларни киритиш учун қулай ҳуқуқий шароитнинг кўрсатилган тартибда доимий мавжуд бўлишини таъминлаш. Ўзбекистонда электрон тижоратни ривожлантириш имкониятлари йилдан йилга ўсиб бораётганлигини алоҳида таъкидлаб ўтиш лозим. Унинг ривожланиши миллий ишлаб чиқарувчиларимизга янги бозорлар очиш, янги мижозлар топиш имкониятларини яратади. Электрон тижоратни ривожлантириш бўйича танланган ва амалдаги йўлдан тўғри бориш, келажакда Ўзбекистон иқтисодиётини жаҳон бозорининг етакчи вакиллари билан бирига айлантиради.

Reference:

1. Яковенко А. (2019). Гражданско-правовая специфика сделок в электронной коммерции. Обзор законодательства Узбекистана, (2), 33–37. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/uzbek_law_review/article/view/12621
2. Ананько А. Электронная форма сделки в международной торговле. <http://www.russianlaw.net/law/doc/a124.htm>
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси//<https://president.uz/uz/lists/view>.
4. Р.Ж.Рузиев Номланмаган шартноманинг ҳуқуқий моҳияти. –Т., Ўзбекистон қонунчилиги таҳлили. 2015 №1. 19-23 бетлар.
5. Ananko. Conclusion of contracts by electronic data exchange. <http://www.russianlaw.net/law/doc/a123.htm>.
6. D.K. Aleksandrov. Electronic-digital form of the contract. <http://www.russianlaw.net/law/doc/a111.htm>.
7. A. Ananko. Electronic form of transaction in international trade. <http://www.russianlaw.net/law/doc/a124.htm>